
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.3.7

DOI 10.5281/zenodo.13885127

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР, А ТАКЖЕ ИХ ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

QUALIFICATION OF CRIMES ENCROACHING ON FLORA AND FAUNA, AS WELL AS THEIR SEPARATION FROM RELATED ADMINISTRATIVE OFFENSES

АНИКИНА РЕНАТА РАУЛЕВНА,

Забайкальский государственный университет.

ANIKINA RENATA RAULEVNA,

Trans-Baikal State University.

В статье исследуются особенности квалификации преступлений, предметом которых выступают общественные отношения, связанные с растительным и животным миром. Анализируются основные подходы к квалификации преступлений, предусмотренных главой 26 Уголовного кодекса Российской Федерации. Рассматриваются проблемы проведения уголовной квалификации преступлений, посягающих на растительный и животный мир, а также особенности их отграничения от составов административных правонарушений. Отмечаются основные критерии проведения разграничения преступлений и правонарушений, а также даётся характеристика анализируемых противоправных деяний.

The article examines the peculiarities of the qualification of crimes, the subject of which are social relations related to the flora and fauna. The main approaches to the qualification of crimes provided for in Chapter 26 of the Criminal Code of the Russian Federation are analyzed. The problems of conducting criminal qualification of crimes encroaching on flora and fauna, as well as the peculiarities of their separation from the composition of administrative offenses, are considered. The main criteria for distinguishing crimes and offenses are noted, and the characteristics of the analyzed illegal acts are given.

Ключевые слова: преступление, правонарушение, общественная опасность, УК РФ, объективная сторона.

Key words: crime, offense, public danger, Criminal Code of the Russian Federation, objective side.

Процесс выявления тождества между совершённым общественно опасным деянием и нормой материального права уголовного закона, предусмотренного в конкретной диспозиции статьи Особенной части уголовного кодекса Российской Федерации, называется квалификацией преступления.

В последнее время тема охраны растительного и животного мира приобретает всё большую актуальность в современном обществе. Условия ускоряющейся урбанизации, промышленного роста и климатических изменений, вопрос о сохранении биологического разнообразия становится одним из приоритетных направлений государственной политики. Преступления, посягающие на растительный и животный мир, наносят серьёзный ущерб экосистемам, и их квалификация требует особого внимания со стороны правосудия.

Общественно опасные действия, совершая которые криминогенные субъекты наносят ущерб растительному и животному миру, нашли отражение в главе 26 УК РФ – экологические преступления, к которым следует отнести: ст. 249 УК РФ – нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями; ст. 258 УК РФ – незаконная охота; ст. 258.1 УК РФ – незаконная добыча и оборот особо ценных животных; ст. 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений; ст. 261 УК РФ – уничтожение или повреждение лесных насаждений. Разберём квалификацию каждого вида преступления, посягающего на растительный или животный мир, по порядку.

1) Статья 249 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями. По своей сути это два разных, самостоятельных состава, признаки которых описаны в 1 и 2 частях соответственно.

Не имея прямой бланкетной нормы, диспозиция статьи всё же подразумевает специальное законодательство. Указанные правила поведения систематизированы в законе РФ «О ветеринарии», Постановлении Правительства РФ «О Правилах выдачи разрешения на оборот объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» и ряде других подзаконных актов.

Преступление затрагивает общественные отношения, связанные с охраной животного мира. Его предметом могут быть как домашние животные, так и находящиеся в естественной среде обитания представители дикой природы [1, с. 371].

Объективная сторона преступления характеризуется как действием – прямым нарушением ветеринарных правил, так и бездействием – например, непроведение плановых вакцинаций, несоблюдение санитарных норм, необеспечение необходимой помощи животным, которые в своей совокупности образуют нарушение ветеринарных правил в установленной сфере деятельности.

2) Статьёй 258 УК РФ закреплена ответственность за незаконную охоту.

Важно понимать, что, совершая данное деяние, преступники наносят вред не только представителям конкретного животного мира, но и нарушают всевозможные трофические цепи, в результате чего ущерб причиняется всей чреде микроорганизмов, а это уже может иметь следствием нарушение функционирования целой экосистемы (с позиции уголовного закона – особо крупный ущерб).

Незаконная охота является преступлением, которое совершается умышленно: преступник осуществляет действия по выслеживанию добычи, её преследованию и захвату, используя при этом запрещённые средства или способы.

Общественными отношениями, выступающими объектом посягательства, являются: безопасность общества в экологической сфере; жизнеспособность животного и растительного мира; разумное использование, воспроизводство и обеспечение необходимой в соответствии с установленными нормами численности диких животных; сохранение многообразия дикого животного мира [2, с. 111].

Объективная сторона преступления выражается в форме действий: проведение охоты в запрещённое для неё время, а также лицом, не имеющим специального разрешения или вовсе отсутствующим правом охоты; получение продукции охоты; осуществление охоты посред-

ством использования запрещённых способов.

Для квалификации преступления по п. «б» ч. 1 анализируемой статьи, необходимо, чтобы и умысел, и действия виновных в незаконной охоте лиц были направлены именно на совершение этой самой незаконной охоты. Если же механическое транспортное средство или воздушное судно лишь доставляло к месту проведения охоты, но никак не способствовало её осуществлению, такое деяние не может квалифицироваться как совершённое с их использованием.

3) Состав преступления, обозначенный в статье 258 УК РФ, имеет дополнение в виде особо квалифицированного состава, указанного в ст. 258.1 УК РФ – незаконная добыча и оборот ценных диких животных и водных биоресурсов, которые относятся к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации.

Предметом преступления, как и в случае со статьёй 258 УК РФ, также являются животные, однако, за отличием того, что животные виды, выступающие предметом рассматриваемого преступления, представляют особую ценность ввиду своей малочисленности. Поэтому санкции статей 258 УК РФ и 258.1 УК РФ сильно отличаются друг от друга. Перечень этих животных представлен в Постановлении Правительства РФ «О перечне особо ценных диких животных...».

Лицо, совершая преступные действия в отношении животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, руководствуется только прямым умыслом.

Объектом преступления рассматриваемой уголовной нормы выступают общественные отношения, сложившиеся в сфере охраны диких животных, водных биологических ресурсов и принадлежащих к ним видов, которые занесены в Красную книгу РФ или охраняются нормами ратифицированного международного права [3, с. 218].

4) Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена в ст. 260 УК РФ.

Общественная опасность рассматриваемого деяния заключается в бесконтрольной рубке (уничтожении) лесных насаждений – участков леса, состоящих из древостоя, подроста, подлеска и живого напочвенного покрова.

Лес – охраняемый законом природный объект, уничтожая который в первую очередь причиняется вред экологическим системам окружающего мира, а затем уже государственным отраслям (экономике и др.).

Объект преступления – экологическая безопасность общества, которая обеспечивается посредством охраны, рационального использования, воспроизводства предметов лесного фонда, а также природный экологический баланс и жизнеспособность древесно-кустарниковой растительности.

5) Уничтожение или повреждение лесных насаждений влечёт уголовную ответственность по статье 261 УК РФ.

Непосредственным объектом преступления выступают опять же общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения экологической безопасности населения, охране и рациональному использованию лесных насаждений.

Что характерно для данного вида преступления, оно, в отличие от схожего состава преступления, указанного в предыдущей статье (ст. 260 УК РФ), может быть совершено посредством двух форм вины: прямого умысла и неосторожности. Об этом прямо так и указано в диспозиции статьи: «...и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём».

Вышеуказанные составы преступлений объединяет тот факт, что каждый из них имеет свой административный аналог, только уже правонарушения. На практике нередко возникают трудности с отграничением уголовных составов, предметом которых является растительный и животный мир, от административных правонарушений.

Безусловно, первым и основным критерием разграничения преступлений указанной ка-

тегории выступает степень общественной опасности, означающей, что оно создаёт угрозу причинения вреда определённой тяжести уже сложившемуся общественному укладу [4, с. 147].

Наука уголовного и административного права рассматривает степень общественной опасности с нескольких точек зрения. Первая говорит о том, что административные правонарушения вовсе не стоит рассматривать с позиции общественной опасности; они, скорее, являются вредными, нежели несут в себе реальную угрозу обществу. Приверженцы второй позиции указывают следующее: «Административные проступки общественно опасны, а другие не имеют этого признака, поскольку для проступков такое качество, как общественная опасность, обязательным не является». Сторонники третьей точки зрения, по нашему мнению, наиболее близко подошли к реальной сущности общественной опасности, поскольку признают её как за уголовными преступлениями, так и за административными правонарушениями с той лишь разницей, что правонарушение несёт в себе меньшую, по сравнению с преступлением, общественную опасность, однако, никуда её не теряет.

Неоднозначным вопрос в уголовной и административной практике остаётся разграничение таких составов [5, с. 387].

Так, например, много схожих признаков содержится в диспозициях статьи 258 УК РФ и статьи 8.37 КоАП РФ – нарушение правил охоты, рыболовства и пользования другими объектами животного мира. Между составами статей 249 УК РФ и 10.6 КоАП РФ – нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил; ст. 260, 261 УК РФ и 8.28 КоАП РФ – незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников и лиан.

Разграничение анализируемых составов следует проводить, учитывая в первую очередь признаки объективной стороны преступления, а также признаков, свидетельствующих о степени общественной опасности совершённых противозаконных деяний.

Отметим, что предусмотренная законом ответственность наступает в любом случае. Она может принимать различные формы в зависимости от конкретных обстоятельств совершённого противоправного деяния, характеризующегося действием (бездействием). Прежде всего, её вид зависит от нанесённого ущерба, который играет ключевую роль в определении ответственности при разграничении схожих составов уголовных преступлений и административных правонарушений.

Неотвратимость ответственности здесь определяется следующим образом: после совершённого правонарушения сотрудники правоохранительных органов сперва анализируют признаки состава уголовного деяния и, при отсутствии последних в преступлении, наступает административная ответственность (действует принцип от большего к меньшему).

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» конкретизированы критерии разграничения представленных уголовных и административных составов. Общим среди них, как уже указывалось, является размер причинённого ущерба, от которого зависит дальнейшая квалификация. В этой связи стоит отметить, что размер ущерба для квалификации деяния по статьям 260 УК РФ и 8.28 КоАП РФ не как правонарушения, а как преступления, должен быть всего лишь пять тысяч рублей. Казалось бы, небольшая сумма, однако, влекущая за собой применение мер уголовно-правового характера.

В заключение, квалификация экологических преступлений в Российской Федерации требует внимательного подхода со стороны как правозащитных органов, так и общества в целом. Угрозы, исходящие от преступных действий, направленных на растительный и животный мир, оказывают разрушительное воздействие на экосистемы и биологическое разнообразие. Совершение таких деяний не только наносит ущерб конкретным видам, но и влечёт

за собой серьёзные последствия для всей экосистемы. Важно, чтобы правовые нормы, регулирующие охрану природы, были чётко прописаны и активно применялись на практике, а общественное сознание было настроено на бережное отношение к природе и её ресурсам. Успешная квалификация и последующее преследование виновных в экологических преступлениях не только защитят животный и растительный мир, но и станут основой для формирования культурного и правового сознания, способствующего устойчивому развитию и охране окружающей среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Наумов А.В. Уголовное право. Особенная часть. М.: Юрайт, 2024. 564 с.
2. Боголюбов С.А. Экологическое право. М.: Юрайт, 2024. 318 с.
3. Анисимов А.П. Экологическое право России. М.: Юрайт, 2024. 432 с.
4. Браташова Н.И. Проблемные вопросы квалификации преступлений, посягающих на животный мир // Бизнес в законе. 2021. № 5. С. 145-148.
5. Ревков В.С. Незаконная охота в Российской Федерации: понятие, проблемы разграничения уголовной и административной ответственности // Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 2022. № 16. С. 380-388.

© Аникина Р.Р., 2024.